

MAXSUS IQTISODIY ZONALAR INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA'MINLASHNING MUHIM OMILI

Abduganiyev Jahongir Behzod o'g'li¹, Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” ta'lim yo'nalishi talabasi;

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini mudiri, i.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18666969>

***Annotatsiya.** Mamlakat iqtisodiyotida investitsion faollikni oshirish hamda hududiy rivojlanishni jadallashtirishda investitsiyalarni jalb qilish, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, eksport salohiyatini oshirish, zamonaviy texnologiya va innovatsiyalarni joriy qilishga ehtiyoj sezadi. Ushbu iqtisodiy rivojlanish omillarini qo'llashda esa maxsus iqtisodiy zonalar muhim vosita hisoblanadi.*

Mazkur maqolada maxsus iqtisodiy zonalarining mohiyati va ahamiyati, turlari, ularning investitsion jozibadorlikni ta'minlashdagi roli organilib, hududlar kesimida asosiy kapitalga investitsiyalarning jami hajmi bilan maxsus iqtisodiy zonalar miqyosida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi tahlil qilingan.

***Kalit so'zlar:** Maxsus iqtisodiy zona, investitsion jozibadorlik, erkin iqtisodiy zonalar, maxsus ilmiy-texnologik zonalar, turistik-rekreatsion zonalar, erkin savdo zonalari, maxsus sanoat zonalari, asosiy kapitalga investitsiyalar.*

KIRISH

Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda mamlakatimizda maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatini huquqiy jihatdan ta'minlash, xorijiy hamda mahalliy investitsiyalarni jalb etishda soliq va bojxona imtiyozlarini qo'llash borasida maqsadli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, “Maxsus iqtisodiy zonalar to'g'risida”gi Qonun bilan erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish va faoliyat ko'rsatish tartib-taomillari takomillashtirildi. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 4-martdagi “Maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari faoliyatining samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-41-son Farmonida maxsus iqtisodiy zonalar faoliyatini yanada takomillashtirish uchun bir necha maqsadlar belgilab olindi. Ulardan 2025-yilda maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari rivojlantirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari etib: (a) maxsus iqtisodiy zonalarda 2,3 milliard AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalarni o'zlashtirish, eksport hajmini 1 milliard AQSh dollariga yetkazish, ishlab chiqarish hajmini 4,3 milliard AQSH dollariga teng miqdorda ta'minlash va 12 mingta yangi doimiy ish o'rinlarini yaratish; (b) sanoat zonalari 800 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalarni o'zlashtirish, eksport hajmini 512,2 million AQSh dollariga yetkazish, ishlab chiqarish hajmini 1,8 milliard AQSh dollariga teng miqdorda ta'minlash va 17 mingta yangi doimiy ish o'rinlarini yaratish belgilandi.¹

Maxsus iqtisodiy zona - tegishli hududni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun chet el investitsiyalari va mahalliy investitsiyalarni, yuqori texnologiyalar hamda boshqaruv

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-7420262>

tajribasini jalb etish maqsadida maxsus ajratilgan, belgilangan chegaralarga va maxsus huquqiy rejimga ega bo‘lgan hudud.²

1-rasm. Maxsus iqtisodiy zonalarining turlari³

Erkin iqtisodiy zona — yangi ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish, yuqori texnologik ishlab chiqarishni rivojlantirish, zamonaviy raqobatbardosh, import o‘rnini bosuvchi, eksportga yo‘naltirilgan tayyor sanoat mahsulotini ishlab chiqarishni o‘zlashtirishga faol jalb etish, shuningdek ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiya, yo‘l-transport, ijtimoiy infratuzilmani va logistika xizmatlarini rivojlantirishni ta‘minlash maqsadlarida tashkil etiladigan hudud.

Maxsus ilmiy-texnologik zona — innovatsiya infratuzilmasini rivojlantirish maqsadlarida ilmiy tashkilotlar va ilmiy faoliyat sohasidagi boshqa tashkilotlar (texnologik parklar, texnologiyalarni tarqatish (texnologiyalar transferi) markazlari, innovatsion klasterlar, venchur fondlari, biznes-inkubatorlar va boshqalar) to‘plangan hudud.

Turistik-rekreatsion zona — unda zamonaviy turistik infratuzilma obyektlarini (mehmonxona komplekslari, madaniy-sog‘lomlashtirish, savdo-ko‘ngilochar va boshqa turistik ahamiyatdagi obyektlarni), maxsus faoliyat ko‘rsatuvchi va mavsumiy rekreatsion dam olish zonalarini turistlarga xizmat ko‘rsatish maqsadida zarur shart-sharoitlarni ta‘minlagan holda barpo etishga doir investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun tashkil etiladigan hudud.

Erkin savdo zonalari konsignatsiya omborlarini, maxsus bojxona va soliq rejimlari bo‘lgan hududlarni, shuningdek tovarlarga ishlov berish, ularni o‘rab-joylash, saralash, saqlash uchun maydonchalarni o‘z ichiga oladi. Erkin savdo zonalari chegara punktlarida, aeroportlarda, temir yo‘l bog‘lamalarida yoki O‘zbekiston Respublikasining boshqa bojxona hududlarida tashkil etiladi.

Maxsus sanoat zonasi — boshqaruv, xo‘jalik va moliyaviy faoliyatning alohida rejimi joriy etiladigan hudud. Maxsus sanoat zonalari zarur ma‘muriy, ilmiy-texnologik, ishlab chiqarish, muhandislik-kommunikatsiya, yo‘l-transport va ijtimoiy infratuzilmani barpo etish

² <https://lex.uz/docs/-4737511>

³ O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risida. 2020-yil 17-fevral, O‘RQ-604-son. <https://lex.uz/docs/-4737511>

uchun yer uchastkalarini ajratish orqali shakllantiriladigan xizmat ko‘rsatish va ishlab chiqarish zonalarini o‘z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

2025-yilning 1-oktabr holatiga ko‘ra, ishtirokchisi mavjud maxsus iqtisodiy zonalar soni 31 ta, kichik sanoat zonalar soni 417 ta, texnoparklar soni 32 ta hamda klasterlar soni 353 ta bo‘lib, ularning tarkibidagi korxonalar soni maxsus iqtisodiy zonalarda 1070 ta, kichik sanoat zonalarida 3 199 ta, texnoparklarda 3 381 ta va klasterlarda 383 taga yetdi.

1-jadval

Maxsus iqtisodiy zonalar ishtirokchilari bo‘lgan korxonalarining moliyalashtirishning barcha manbalari hisobidan asosiy kapital investitsiyalari (mln. so‘mda)

Hududlar	Yillar				
	2021	2022	2023	2024	2025
O‘zbekiston Respublikasi	3319885	3735028	6269580	16511533	12176324
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	0	0	0	720579,2	277268,6
Andijon viloyati	74250,2	98901	13755,5	700771,1	217800
Buxoro viloyati	9423,7	228546,9	1943,2	6539300	3833033
Jizzax viloyati	47660,7	73249,1	43439,4	1046374	734959,6
Qashqadaryo viloyati	0	0	0	11850	35377,2
Navoiy viloyati	517228	655195,9	3346226	1852162	377549,7
Namangan viloyati	59381,4	138754	240330,3	621300,7	1011743
Samarqand viloyati	218308,3	622526	633022,7	2758179	2613678
Surxondaryo viloyati	36556,2	36804	29735	300306,8	350604
Sirdaryo viloyati	704677,7	798914,4	368863,6	471340,3	1343328
Toshkent viloyati	1421472	996553,7	1159411	1257025	1129762
Farg‘ona viloyati	111987,4	72058,6	354372,3	206854,5	57352,6
Xorazm viloyati	118938,8	13524	78481,3	25490,3	0

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, respublika bo‘yicha maxsus iqtisodiy zonalariga 2025-yilda 12176324 mln. so‘m investisiya mablag‘lari jalb etilib, bu ko‘rsatkich 2021 yilda 3319885 mln. so‘mni tashkil etgan. Hududlar kesimida tahlil qilganimizda, 2025-yilda asosiy kapitalga investisiya jalb etishda eng yuqori ko‘rsatkich Buxoro (3833033 mln. so‘m), Samarqand (2613678 mln. so‘m) va Sirdaryo (1343328 mln. so‘m) viloyatlarida bo‘lgan. Lekin, hududlararo taqsimotning bunday darajada farq qilishi boshqa hududlarda ayrim muammolar mavjudligini ham namoyon qiladi. Hududlar orasida Xorazm, Qashqadaryo, Farg‘ona viloyatlarining ulushi eng past hisoblanadi va bu hududlardagi holatni yaxshilash uchun alohida e’tibor qaratish zarur.

2-jadval

Maxsus iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari, texnopark va klasterlarning asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Maxsus iqtisodiy zonalar	Kichik sanoat zonalari	Texnopark	Klaster
Amaldagi narxlarda ishlab chiqarilgan sanoat mahsulot (ish, xizmat)lari hajmi (QQS va aksizsiz)	mlrd so'm	45 151,8	13 402,5	1 695,9	23 918,4
Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi	mlrd so'm	12 176,3	990,9	567,8	3 012,2
O'z kuchi bilan bajarilgan qurilish ishlari hajmi	mlrd so'm	98,7	473,9	950,6	16,3
Ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi (QQS va aksizsiz)	mlrd so'm	2 254,3	794,4	23 032,8	383,4
Hisobot davri oxirida xodimlar soni	kishi	51 864	39 384	51 074	45 981
Hisobot davrida yangi ochilgan ish o'rinlari soni	o'rin	13 724	9 267	18 110	7 438
Hisobot davri oxirida ish o'rinlari soni	o'rin	55 844	44 900	54 676	53 420
Xizmatlar eksporti hajmi	ming AQSh dollari	5 480,5	2 270,9	480 996,5	129,8
Xizmatlar importi hajmi	ming AQSh dollari	14 290,1	2 202,4	167 826,4	558,0
Foyda solig'ini to'lagunga qadar foyda (zarar (-))	mlrd so'm	2 899,2	399,7	5 772,0	68,0

Yuqoridagi 2-jadval ma'lumotlarini tahlil qilganimizda, sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi maxsus iqtisodiy zonalar tarkibidagi korxonalarda 45151,8 mlrd so'mni, kichik sanoat zonalari tarkibidagi korxonalarda 13402,5 mlrd so'mni, texnoparklar tarkibidagi korxonalarda 1695,9 mlrd so'mni va klasterlar tarkibidagi korxonalarda 23918,4 mlrd so'mni tashkil qildi. Eng yuqori sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi maxsus iqtisodiy zona tarkibidagi korxonalar hissasiga to'g'ri kelgan bo'lib, 45151,8 mlrd so'mni tashkil etdi hamda o'tgan yilning shu davriga nisbatan 42,7 % ga oshgan.

Shuningdek moliyalashtirishning barcha manbalari hisobidan asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi maxsus iqtisodiy zonalar tarkibidagi korxonalarda 12176,3 mlrd so'mni, kichik sanoat zonalari tarkibidagi korxonalarda 990,9 mlrd so'mni, texnoparklar tarkibidagi korxonalarda 567,8 mlrd so'mni va klasterlar tarkibidagi korxonalarda 3012,2 mlrd so'mni tashkil etgan.

Foyda solig'ini to'lagunga qadar foyda (zarar (-))miqdori maxsus iqtisodiy zonalar tarkibidagi korxonalarda 2899,2 mlrd so'mni, kichik sanoat zonalari tarkibidagi korxonalarda

399,7 mlrd so‘mni, texnoparklar tarkibidagi korxonalarda 5772,0 mlrd so‘mni va klasterlar tarkibidagi korxonalarda 68,0 mlrd so‘mni tashkil etdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda maxsus iqtisodiy zonalar investitsiyalarni jalb qilishda sezilarli o‘shishga erishmoqda. 2021–2025-yillar davomida maxsus iqtisodiy zonalar asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi asta-sekin oshib, 2025-yilda jami investitsiyalarning 3,3 foizini tashkil qildi. Hududlar kesimida esa Buxoro, Samarqand, Navoiy, Jizzax va Sirdaryo viloyatlari yetakchi o‘rinlarni egalladi. Shuningdek, Buxoro viloyatida maxsus iqtisodiy zonalarining qisqa davr ichida keskin o‘shishi kuzatilib, investitsiyalarning deyarli 40 foizini jalb qilgani e‘tiborga molik. Shu bilan birga, hududlarda investitsiya oqimining barqaror emasligi va ayrim yillarda keskin pasayishi maxsus iqtisodiy zonalarining samaradorligini pasaytiruvchi omillardan biridir.

Umuman olganda, maxsus iqtisodiy zonalar orqali investitsiyalarni jalb qilish va jozibadorlikni oshirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

barqaror va jozibador investitsion oqimni ta‘minlash – yillik keskin tebranishlarni kamaytirish uchun davlat kafolatlari, soliq imtiyozlari va uzoq muddatli investitsion dasturlar ishlab chiqilishi lozim.

hududiy diversifikatsiyani ta‘minlash – investitsiyalarni faqat ayrim viloyatlarda to‘planib qolishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun boshqa hududlarda ham maxsus iqtisodiy zonalarining jozibadorligini oshirish kerak.

Ushbu choralar amalga oshirilsa, O‘zbekistondagi maxsus iqtisodiy zonalar nafaqat investitsiyalarni jalb qilish, balki iqtisodiy o‘shish va hududiy rivojlanishni ta‘minlashda yanada samarali mexanizmga aylanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Maxsus iqtisodiy zonalar to‘g‘risida. 2020-yil 17-fevral, O‘RQ-604-son. <https://lex.uz/docs/-4737511>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Maxsus iqtisodiy va sanoat zonalarini faoliyatining samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. 2025-yil 4-mart, PF-41-son. <https://lex.uz/uz/docs/-7420262>
3. Wong, Michael D.; Buba, Johanne. (2017). Special economic zones: an operational review of their impacts (English). Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/316931512640011812>
4. Ahn, Y.-J., Juraev, Z., & Gu, J.-Y. (2024). Analyzing Free Economic Zones in Uzbekistan for Sustainable Growth. Indonesian Journal of Geography, 56(1), 44–51. <https://doi.org/10.22146/ijg.84351>
5. Abduganiyev J.B., Eshmuradov U.T. “TOP-DOWN” va “BOTTOM-UP” tamoyili asosida hududlarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish yo‘nalishlari. “Agrar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning roli hamda istiqboldagi vazifalar”. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami, 2025-yil 17-18-aprel. - Samarqand: “NAVRO‘Z-PRINT” nashriyoti, 2025. 115-119 b.
6. Abduganiyev J.B., Eshmuradov U.T. Investitsion jozibadorlik samaradorligini baholash. “Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiyot va buxgalteriya hisobining dolzarb muammolari va

- ularning yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami, (2025-yil 28-noyabr) – T.: Science and Innovation, 2025. 254-258 b.
7. Eshmuradov U.T., Abdug‘aniyeva D.Sh., Abduganiyev J.B. Innovatsion iqtisodiyot sharoitida investitsiyalarning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami. “Agro ilm” jurnali, 2025-yil 27-28-mart. 274-276 b.
 8. O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika qo‘mitasi ma’lumotlari - <https://siat.stat.uz/>